

МОЛОДЕЮЩИЙ ОБРАЗ ПОСЛЕ 40

Узбекский национальный педагогический университет имени Низами

Исматуллаева Холида Закруллаевна профессор.

Аскарова Шохида студент.

Аннотация: В любом возрасте женщина должна выглядеть элегантно ,мудрой и красивой. При выборе стиля мы часто допускаем ошибки которые не соответствуют нашему образу. Правильно подобранный силуэт способен омолодить нас на несколько лет. Выбирайте натуральные ткани в мелкий горошек, аккуратную полоску или элегантную геометрию, т.е ткани соответствующие вашему стилю.

Ключевые слова: силуэт, мода, стиль, аксессуары, ткани, годы, возраст, элегантность, красота.

Izoh: Har qanday yoshda ayol nafis, dono va chiroyli ko'rinishi kerak. Uslubni tanlashda biz ko'pincha imidjimizga mos kelmaydigan xatolarga yo'l qo'yamiz. To'g'ri siluet bizni yoshroq ko'rinishga olib kelishi mumkin. Kichik polka nuqtalari, toza chiziqlar yoki oqlangan geometrik naqshli tabiiy matolarni tanlang

Kalit so'zlar: siluet, moda, uslub, aksessuarlar, matolar, yillar, yosh, nafislik, go'zallik.

После 40 лет женщина переживает особый период в жизни — время элегантности, мудрости и внутренней красоты. Однако некоторые модные привычки могут сыграть злую шутку, добавив лишние годы к реальному возрасту. Разбираем главные стилистические ошибки и находим современные решения Для создания стильного и молодящего образа, определяем главные стилистические ошибки и находим современные решения[1]

Молодость прощает все -

Многие женщины после 40 начинают выбирать одежду исключительно по принципу комфорта, забывая о силуэте. Мешковатые свитера, бесформенные туники и широкие брюки создают впечатление, что фигура «поплыла», добавляя визуально 5-10 лет к реальному возрасту. Структурированная одежда с акцентом на талии — ваш лучший друг. Выбирайте вещи, которые подчеркивают достоинства фигуры, но при этом остаются комфортными. Подчеркнутая линия талии делает фигуру более женственной и пропорциональной. На основании исследований стилистов установлено что, лучше использовать приталенные жакеты, платья с запахом или ремни.

Слишком яркий или неподходящий цвет волос после 40 часто дают обратный эффект. Слишком темные оттенки делают лицо бледным и подчеркивают морщинки, а неоновые яркие цвета выглядят неестественно на зрелой коже. Натуральные оттенки с мягкими переходами — идеальный выбор для элегантного возраста [2] Техники окрашивания должны создавать естественную игру света.

Многие женщины продолжают использовать те же приемы макияжа, что и в 20-30 лет. Тяжелые smokey eyes, темная подводка по всему контуру глаз и матовые помады на зрелой коже выглядят грубо и добавляют возраст. Чем взрослее, тем меньше декоративной косметики! Лучше пересмотреть свой привычный макияж, ведь многие красятся так, как научились в 20 лет. Хотя черты лица за это время сильно изменились и наносить косметику нужно совсем по другим линиям. Натуральность и сияние — главные тренды возрастного макияжа. Самое главное здоровая кожа и естественная красота.

Массивная бижутерия, устаревшие формы сумок и неактуальная обувь мгновенно выдают возраст и создают впечатление, что женщина застряла в прошлом десятилетии.

Качество превышает количества — основной принцип выбора аксессуаров после 40. Лучше иметь несколько качественных вещей, чем множество дешевых.

После 40 фигура естественным образом меняется, и попытки носить те же силуэты, что и в молодости, часто приводят к противоположному эффекту. Особенно это касается слишком открытой или, наоборот, закрытой одежды. Правильно подобранный силуэт способен омолодить на несколько лет. Важно учитывать изменения фигуры и выбирать одежду, которая их деликатно корректирует. Юбки и платья до колена или чуть ниже, а также брюки прямого кроя — это универсальные элементы, которые всегда выглядят элегантно. Длина миди — самая комплементарная для женщин старше 40. При грамотной стилизации она выглядит не менее чувственно, чем мини. Юбки и платья миди отлично сочетаются с обувью на каблуках и плоском ходу, позволяют визуально скорректировать рост и акцентируют внимание на щиколотках — самой хрупкой и нежной части тела женщины. Дополняйте свои миди объёмными пиджаками и расслабленными рубашками. [3 4]

Некоторые принты и фактуры тканей имеют четкую возрастную привязку и могут мгновенно состарить образ. Особенно осторожно стоит относиться к мелким цветочным принтам и синтетическим тканям. Лучше всего отказаться от дешевой синтетики. Самое главное, это состав тканей. Отдавайте предпочтение качественному хлопку, льну, шелку, кашемиру и шерсти. Вещи из плотных, хорошо держащих форму тканей визуально подтягивают силуэт. Качественные натуральные ткани и сдержанные принты — основа элегантного гардероба зрелой женщины. Избегайте крупных, «кричащих» рисунков. Выбирайте мелкий горошек, аккуратную полоску или элегантную геометрию в соответствии с ростом, строением фигуры.

Даже самый стильный образ может испортить неухоженная кожа, устаревшая прическа или неподходящий парфюм. Эти детали часто остаются незамеченными, но именно они создают общее впечатление. Регулярный уход и внимание к деталям — залог свежего внешнего вида и лучше любого крема.

Создание элегантного и молодящего образа после 40 — это искусство, которому можно и нужно учиться. Главный секрет заключается в понимании своих особенностей и умении их правильно подчеркнуть.

После 40 лучше иметь меньше вещей, но более высокого качества. Качественные натуральные ткани, хорошая посадка и профессиональная обработка швов мгновенно делают образ дороже и элегантнее. Самые стильные вещи на лето — лёгкие и расслабленные. Одежда из льна привлекает благородной палитрой и свободными

силуэтами: материал, к которому хочется прикоснуться, красиво движется при ходьбе и

комфортен в носке.

Это не значит, что нужно слепо следовать моде. Выбирайте из современных тенденций то, что подходит именно вам, и адаптируйте под свой стиль и возраст. Мода после 40 — это баланс между комфортом, элегантностью и актуальными трендами. В этом возрасте гардероб строится на безупречном крое, качественных материалах и актуальных силуэтах, которые подчеркивают достоинства и добавляют образу свежести [5]. Возраст — не повод отказываться от стильных экспериментов. Главное — делать это со вкусом и чувством меры. Попробуйте новый крой, необычный аксессуар или современную технику макияжа. Основа базовой коллекции — изящные гвоздики, серьги-конго и теннисное кольцо для особых случаев. Эти изделия идут всем — вне зависимости от возраста. И точно будут в тренде ещё много лет, поэтому подходите к покупке как к инвестиции. Аксессуары после 40 лет — это главные «инструменты» элегантности. Они трансформируют базовые вещи в статусные образы, подчеркивают ухоженность и отвлекают внимание от возрастных изменений. Главное правило — высокое качество и современный дизайн

Самое главное правило стиля после 40 — оставаться собой. Уверенность в себе и внутренняя гармония — лучшие украшения для женщины любого возраста. Необязательно погружаться в формальную типологию и примерять на себя «яблоки», «груши» и «песочные часы». Можно просто понаблюдать, в какой одежде вы чувствуете себя красивее и моложе. Взять, например, платья: одной подходит А-силуэт, потому что в нём ноги кажутся бесконечными, а другая нравится себе в зеркале, когда надевает модель с широким

поясом: он помогает скрыть объём в области живота.

Определите 3-4 базовых цвета, которые идеально сочетаются друг с другом и подходят вашему цветотипу. Это значительно упростит создание стильных образов и сделает гардероб более функциональным. Коричневый — мягкая альтернатива чёрному.

Его в своих

коллекциях активно используют Bottega Veneta, Celine, Ralph Lauren, Jil Sander, Fendi и другие именитые бренды. Он выглядит благородно и дорого, отлично вписывается в гардероб на каждый день и делает кожу визуально более загорелой [7] Лучшие компаньоны коричневого — бежевый, молочный, тёмно-синий, оранжевый и белый. Идеальным стартом для знакомства с цветом может стать коричневая кожаная сумка. Попробуйте — она не менее универсальная, чем поднадоевшие чёрные модели. Женщина старше 40, которая носит яркие цвета, транслирует уверенность и лёгкость.

Никогда не экономьте на подгонке одежды. Даже самая дорогая вещь будет выглядеть дешево, если сидит неидеально. Найдите хорошую портную и используйте ее услуги регулярно. Создайте капсульный гардероб из 20-30 качественных вещей, которые легко комбинируются между собой. Это практично, экономно и стильно.

Каждый сезон добавляйте в гардероб 2-3 актуальные вещи или аксессуара. Это поможет поддерживать современность образа без кардинальных трат. Ухоженные туфли, сумка в идеальном состоянии и качественные аксессуары способны преобразить любой образ. Инвестируйте в их регулярное обслуживание. Правильно подобранное бельё — основа любого стильного образа. Оно должно поддерживать, корректировать и создавать красивый силуэт под любой одеждой.

Избегая этих распространенных ошибок и следуя современным принципам стиля, вы сможете создать образ, который не только не выдаст ваш истинный возраст, но и сделает вас моложе, увереннее и привлекательнее. Помните: элегантность не имеет возрастных границ, а настоящий стиль только совершенствуется с годами. Главное — любить и принимать себя, ведь именно эта внутренняя уверенность делает женщину по-настоящему неотразимой в любом возрасте [10].

Не носите эти вещи:

Носите эти:

Современная мода в Узбекистане бережно сохраняет историческое наследие, адаптируя традиционный крой и знаменитые ткани (хан-атлас, адрас, бекасам) к ритму жизни. Национальный костюм давно перестал быть только повседневным, став важным элементом культурной идентичности, который звучит по-новому в коллекциях местных дизайнеров и гардеробах жителей. □

Модельеры Узбекистана в современной моде совмещают традиционные элементы, национальные ткани в современной жизни.

□ Платье «Куйлак» и брюки «Лозим». Традиционный женский наряд из платья-туники и свободных шаровар. Сегодня узбекские девушки носят укороченные платья поверх стильных джинсов, а дизайнеры предлагают современные платья-рубашки, адаптируя их к городскому стилю.

□ Чапан (стеганный халат) -классический элемент мужского и женского гардероба. В современном исполнении чапаны шьют из бархата или плотного хлопка с национальным орнаментом. Они стали популярной верхней одеждой, отлично сочетающейся с повседневными джинсами и кроссовками.

□ Тюбетейка (Доппи)Национальный головной убор, защищающий от солнца. Ее классические узоры сегодня можно встретить на современных кепках, стилизованных ободках для волос.

□ Абровые ткани (Хан-атлас, адас) -традиционные шелковые и полушелковые ткани с «облачными» разводами. Если раньше из них шили только платья, то сейчас эти материалы используют для создания деловых костюмов, летних пальто, сумок, обуви и галстуков [10]

Эти наряды носят женщины в любом возрасте, любя их за красочность, удобство, эстетику. Ведь не зря существует знаменитая фраза: «Восток - дело тонкое!».

Литература.

1. Артемьева, Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е.Ю.Артемьева - М.: Наука, Смысл, 1999г.-350с.
2. Анцыферова, Л.И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зимы? / Л.И.Анцыферова // ПСИХОЛОГ. - 1994.-Т.15, №3- с.37
3. Альперович, В.Д. Старость. Социально-философский анализ/ В.Д. Альперович.- Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШЭ,1998.-104 с.
4. Ариес, Ф. Возрасты жизни / Ф.Ариес // Философия и методология истории.- 1977. с.216-244
- 5.. Гейл, К. Мода и текстиль: рождение новых тенденций: перев.с англ. /Колин Гейл, Ясбир Каур.- Минск: Гревцов Паблицер, 2009. - 240 с.
6. Гофман, А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман.- М.: КДУ, 2010. — 228 с.
7. Гусейнов, Г.М. Композиция костюма: Учебное пособие/ Г.М Гусейнов, В.В. Ермилова, В.В. Ермилова.-М.: Академия, 2004.- 432 с.
8. Килошенко, М.И. Психология моды: учебное пособие для вузов/ М.И.Килошенко.- 2-е изд., испр.- М.: Издательство Оникс, 2006.-320с.: ил

9. Фалько, Л.Ю. Индивидуальный стиль в одежде: учебное пособие/ Л.Ю. Фалько. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 136 с
10. Янчевская, Е.А. Мода для пожилых /Янчевская Е.А., Рыбкина Е.А. М.: Легпробытмиздат, 1993. – 144 с.
- 11.. Яньшин, П.В. Психосемантика цвета /П.В. Яньшин – СПб.: Речь, 2006.368 с.